

GEORREFERENCIAMENTO DE UMA BASE MULTIPINOS A PARTIR DO APOIO IMEDIATO DE VÉRTICES EXTREMOS COM O USO DE ESTAÇÃO TOTAL

Adriana Amara Nascimento de Lima¹; Melquizedek Luidson Nunes Dantas¹; Beatriz Ramos Barbosa²; Andréa de Seixas³; Lucas Gonzales Lima Pereira Calado³; Isaac Ramos Junior⁴

¹ *Graduação em Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Pernambuco, Brasil.*

² *Pós-graduação em Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Pernambuco, Brasil.*

³ *Departamento de Engenharia Cartográfica, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Pernambuco, Brasil.*

⁴ *Universidade Federal do Pampa, Itaqui, Rio Grande do Sul, Brasil.*

E-mail: adriana.nlima@ufpe.br; melquizedek.dantas@ufpe.br; beatriz.ramosb@ufpe.br; andrea.seixas@ufpe.br; calado.lucas@ufpe.br; isaacramos@unipampa.edu.br

Eixo temático: *Geodésia e posicionamento aplicado à engenharia.*

Resumo

Uma base multipinos é uma infraestrutura geodésica linear formada por sete pinos instalados no terreno ([1], [2] e [3]). As respectivas distâncias entre os pinos estão baseadas na norma ISO 17.123-4 [1] e a análise do alinhamento da base de calibração multipilar com proposição de modelo de correção é discutido em [4]. O objetivo deste trabalho é apresentar o procedimento de campo utilizado para locação dos pinos de uma base e o georreferenciamento dos mesmos por meio do apoio imediato de vértices extremos, utilizando a transformação 2D conforme de Helmert [5]. Inicialmente, foi feito um reconhecimento da área de levantamento e do comprimento máximo que será implementada a base. A partir desse comprimento máximo, subdivide-se as respectivas distâncias entre os pinos que são implantados interalinhados [1]. Define-se o alinhamento de referência a partir do primeiro pino (P1) e do último pino (P7), e os outros cinco pinos (P2, P3, P4, P5 e P6) são locados em campo nas respectivas distâncias planas pré-definidas [1]. A base multipinos implantada está localizada na Avenida dos Reitores, no Campus Recife da Universidade Federal de Pernambuco (Figura 1). A avenida possui uma extensão aproximada de 700 metros e os pinos foram implantados próximos ao meio fio do canteiro central, aproveitando o alinhamento, e no sentido contrário do fluxo de tráfego (sentido leste – oeste). O pino P1 está localizado no cruzamento da Avenida dos Reitores com a Avenida da Arquitetura, próximo ao marco geodésico EPS04, pertencente a Rede de Referência Cadastral do Campus [6] e da referência de nível RN_EPS04, pertencente a Rede Geodésica Altimétrica Local do Campus [7]. O pino P7 está localizado próximo a cancela da entrada principal do Campus Recife e próximo a este pino está localizado o marco geodésico EPS03 [6] e a referência de nível RN_EPS03 [7]. Assim, os pinos P1 e P7 possuem visibilidades para os marcos geodésicos EPS04 e EPS03, respectivamente. Isto possibilita o georreferenciamento da base multipinos utilizando esses marcos como vértices de apoio imediato. Após a locação e materialização, os pinos foram medidos com o emprego de uma estação total de alta precisão (precisão angular de $\pm 2''$ e precisão linear de $\pm 2 \text{ mm} + 2 \text{ ppm}$). As medições iniciaram com a ocupação da estação total no pino P1, com o alinhamento ré no pino P7 e os demais vértices medidos pelo método da irradiação 3D, concluindo com as medidas do EPS04 e da RN_EPS04. Em seguida, foi ocupado o pino P7, com

I Simpósio Paraense de Cartografia, Agrimensura e Geotecnologias

o alinhamento ré orientado a P1 e os demais pontos medidos pelo método da irradiação 3D, concluindo com as medidas do EPS03 e da RN_EPS03. As observações foram obtidas em duas séries de leituras conjugadas na posição direta e inversa (PD e PI). Inicialmente, as coordenadas cartesianas dos pinos e dos marcos geodésicos de referência foram determinadas em um sistema local arbitrário (Tabela 1) utilizando o módulo de Levantamento Planialtimétrico do *software* AstGeoTop [8]. Em seguida, com o *software* Adjust [9], foram determinados os parâmetros de transformação (um fator de escala, uma rotação e duas translações entre os eixos coordenados do sistema local arbitrário e do Sistema Geodésico Local da Rede de referência Cadastral do Campus) em função das coordenadas topocêntricas (Tabela 2) e [6] dos marcos geodésicos de referência EPS04 e EPS03 e suas respectivas coordenadas no sistema local arbitrário (Tabela 1), aplicando-os para obter as coordenadas topocêntricas dos pinos da base (Tabela 2). As coordenadas topocêntricas foram, então, introduzidas no módulo de Transformações de Coordenadas do *software* AstGeoTop [8], tendo-se como origem topocêntrica as coordenadas geodésicas definidas para a origem do Sistema Geodésico Local da Rede de Referência Cadastral do Campus Recife da UFPE [6], assim como foram determinadas as suas respectivas coordenadas UTM e geodésicas (Tabela 2). Não foi possível obter as incertezas das coordenadas dos pinos implantados por ser utilizado apenas dois pontos conhecidos (EPS04 e EPS03). Portanto, os autores recomendam a estimativa das incertezas pelo método da irradiação dupla [10 e 11], uma vez que os pinos intermediários foram medidos duas vezes (a partir de P1 e a partir de P7). Além disso, recomenda-se também a determinação das altitudes ortométricas dos pinos da base a partir das altitudes conhecidas das Referências de Nível RN_EPS04 e RN_EPS03 da Rede Geodésica Altimétrica do Campus, utilizando-se os dados levantados com a estação total e aplicando o método de nivelamento trigonométrico.

Palavras-chaves: Base multipinos; Locação; Controle Geométrico; Estruturas Geodésicas; Estação total.

Área de estudo da implantação de uma base multipinos de calibração na Av. Reitor Joaquim Amazonas, localizada na Universidade Federal de Pernambuco - Recife, 2026.

Figura 1. Mapa de localização dos pinos da base implantada e representação dos marcos de referência.

Fonte: Elaboração dos Autores.

Vértice	X (m)	Y (m)
P1	0,000	0,000
P2	-0,015	10,094
P3	0,034	30,301
P4	0,003	70,694
P5	-0,026	151,533
P6	-0,024	313,123
P7	0,000	646,537
EPS04	52,919	-0,584
EPS03	9,458	642,030

Tabela 1. Coordenadas dos pinos no Sistema de Referência Local Arbitrário, tendo o pino P1 como origem e o alinhamento do eixo Y definido a partir do alinhamento P1–P7.

Fonte: Elaboração dos Autores.

ID Pto	Coordenadas Topocêntricas		Coordenadas UTM		Coordenadas Geodésicas		* Altitude nivelada (m)
	X (m)	Y (m)	E (m)	N (m)	Latitude	Longitude	
EPS04	149811,215	249927,136	284742,576	9109481,118	-8°03'05,84147"	-34°57'11,62466"	1,493
EPS03	150453,087	249873,847	285384,695	9109430,888	-8°03'07,57602"	-34°56'50,66164"	2,046
P1	149819,720	249979,373	284750,832	9109533,395	-8°03'04,14112"	-34°57'11,34689"	0,000
P2	149829,703	249977,875	284760,822	9109531,945	-8°03'04,18988"	-34°57'11,02085"	0,006
P3	149849,675	249974,800	284780,809	9109528,965	-8°03'04,28997"	-34°57'10,36858"	-0,033
P4	149889,619	249968,780	284820,781	9109523,135	-8°03'04,48593"	-34°57'09,06405"	-0,261
P5	149969,554	249956,698	284900,772	9109511,434	-8°03'04,87922"	-34°57'06,45344"	-0,503
P6	150129,327	249932,489	285060,659	9109487,987	-8°03'05,66724"	-34°57'01,23539"	0,037
P7	150458,990	249882,519	285390,556	9109439,588	-8°03'07,29373"	-34°56'50,46885"	0,144

Tabela 2. Coordenadas Topocêntricas no Sistema Geodésico Local da Rede Cadastral do Campus [6], Coordenadas UTM e Coordenadas Geodésicas; Sistema Geodésico de Referência: SIRGAS2000, época 2000.4. *Altitude nivelada com relação a P1.

Fonte: Elaboração dos Autores.

Referências

- [1] International Organization for Standardization. Optics and optical instruments – Field procedures for testing geodetic and surveying instruments – Part 4: Electro-optical distance meters (EDM measurements to reflectors) (ISO 17123-4:2012). Genebra: ISO, 2012.
- [2] CARVALHO, J. A. Implantação de uma base de calibração de Medidores Eletrônicos de Distância na Av. dos Reitores do Campus Recife da UFPE. Trabalho de Conclusão de Curso. Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, Universidade Federal de Pernambuco. 2025.
- [3] CARVALHO, J. A.; ARAUJO, J. B.; DUTRA, J. I. S.; SEIXAS, A.; CALADO, L. G. L. P.; RAMOS JUNIOR, I.; CANTO, L. F. C. Implantação de uma Base de Calibração de Distanciômetros Eletrônicos - Avenida dos Reitores - Campus Recife UFPE. In: Anais do I CONGRESSO INTERNACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA & VIII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS GEODÉSICAS E TECNOLOGIAS DA GEOINFORMAÇÃO, Recife, PE, 2025.
- [4] GARNES, S. J. A.; SEIXAS, A.; SILVA, TARCÍSIO FERREIRA. Análise do Alinhamento da Base de Calibração Multipilar do LAMEP/UFPE com Proposição de Modelo de Correção. In: Anais do V SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS GEODÉSICAS E TECNOLOGIAS DA GEOINFORMAÇÃO, Recife, PE, 2014.
- [5] SILVA, I.; SEGANTINE, P. C. L. **Topografia para engenharia: Teoria e prática de Geomática**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2023.
- [6] MENDONÇA, F. J. B.; GARNÉS, S. J. A.; PEREIRA, C. M.; BARROSO NETO, J. A.; MELO, W. D. A. Análise do Ajustamento por Mínimos Quadrados de uma Trilateração Topográfica com Injunções nos Planos UTM e Topocêntrico. In: Anais do III SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS GEODÉSICAS E TECNOLOGIAS DA GEOINFORMAÇÃO, 2010.
- [7] SILVA, E. V.; SEIXAS, A. **O Estabelecimento de Padrões de Referência Metrológica: Controle e Análise da Qualidade de Estruturas Geodésicas Altimétricas Implantadas no Campus Recife da UFPE**. Revista Brasileira de Cartografia (Online), v. 69, p. 1807-1832, 2017.
- [8] GARNÉS, S. J. AstGeoTop – Software para Cálculos Astronômicos, Geodésicos e Topográficos. Versão 2026.
- [9] WOLF; GHILANI. Software Adjust - ADJUST 8.8. 1995.
- [10] RAMOS JUNIOR, I.; SEIXAS, A. de; GARNES, S. J. A. **Alignment Study of an Electronic Distance Measuring Instruments Calibration Baseline Using Total Station**. International Journal Of Advances In Engineering And Technology, v. 17, p. 90-97, 2024.
- [11] RAMOS JUNIOR, I.; SEIXAS, A.; GARNES, S. J. A. **Close Traverse With Total Station In A Calibration Baseline Using Different Reflective Surfaces**. International Journal Of Advances In Engineering And Technology, v. 17, p. 376-387, 2024.

